

Секція Менеджмент	
УДК 339.137	
Дата першого надходження статті до видання	2026-01-15
Дата прийняття статті до друку після рецензування	2026-02-27
Дата публікації/оприлюднення	2026-02-28

Аналіз процесу управління конкурентоспроможністю підприємств в умовах сучасних загроз

Червак Тарас Ігорович

Аспірант

Маріупольський державний університет

Київ, Україна

email:drvel@ukr.net

<http://orcid.org/0009-0003-0801-4706>

Анотація. Мета дослідження полягає у комплексному аналізі процесу управління конкурентоспроможністю підприємства та обґрунтуванні управлінських напрямів її підвищення в умовах сучасних загроз. Об'єктом дослідження являється процес управління конкурентоспроможністю підприємств у взаємодії внутрішнього середовища з зовнішнім середовищем під впливом сучасних загроз. В статті охарактеризовано особливості процесу управління конкурентоспроможністю підприємств в умовах сучасних загроз, коли фінансова нестабільність, порушення постачань, енергетичні шоки, регуляторні зміни, кіберризики та репутаційні виклики одночасно впливають на собівартість, цінову гнучкість і здатність виконувати зобов'язання перед торговельними мережами. Визначено, що конкурентоспроможність формується у взаємодії внутрішнього середовища із зовнішнім середовищем, а ключовими чинниками стають швидкість управлінської реакції, узгодженість функцій, якість даних для прийняття рішень і дисципліна виконання стандартів. Встановлено, що у сфері виробництва та реалізації безалкогольних і слабоалкогольних напоїв динаміка витрат на персонал за період 2020 по 2024 роки відображає зростаючу роль людського капіталу як джерела стійкості, а траєкторія виробничих витрат демонструє вплив інфляційного тиску, логістичних збоїв та енергетичних атак на зростання постійних витрат і ускладнення планування. Обґрунтовано потребу у посиленні контролю витрат, диверсифікації постачання, підвищенні енергоефективності, а також у стандартизації мотивації персоналу з прив'язкою до сервісу, якості та виконання зобов'язань. Доведено доцільність застосування ієрархічної зваженої інтегральної моделі оцінювання ефективності системи управління конкурентоспроможністю, яка об'єднує техніко-технологічну, кадрову, економіко-фінансову та інформаційно-аналітичну складові й надає можливість порівнювати підприємства або періоди у динаміці, виявляти слабкі ланки та визначати пріоритети управлінських змін.

Ключові слова: конкурентоспроможність, управління, сучасні загрози, ризики, адаптивність, внутрішнє середовище, зовнішнє середовище, стійкість, управлінські рішення, кіберзахист, управління змінами, тенденційний аналіз

Analysis of the process of management of competitiveness of enterprises in the conditions of modern threats

Taras Chervak

Postgraduate

Mariupol State University

Kyiv, Ukraine

e email:drvel@ukr.net

<http://orcid.org/0009-0003-0801-4706>

Abstract. The purpose of the study is to comprehensively analyze the process of managing the competitiveness of an enterprise and justify the management directions for its improvement in the conditions of modern threats. The object of the study is the process of managing the competitiveness of enterprises in the interaction of the internal environment with the external environment under the influence of modern threats. The article describes the features of the process of managing the competitiveness of enterprises in the

conditions of modern threats, when financial instability, supply disruptions, energy shocks, regulatory changes, cyber risks and reputational challenges simultaneously affect the cost, price flexibility and ability to fulfill obligations to retail chains. It is determined that competitiveness is formed in the interaction of the internal environment with the external environment, and the key factors are the speed of management response, consistency of functions, quality of data for decision-making and discipline in implementing standards. It is established that in the field of production and sale of non-alcoholic and low-alcohol beverages, the dynamics of personnel costs for the period 2020 to 2024 reflects the growing role of human capital as a source of stability, and the trajectory of production costs demonstrates the impact of inflationary pressure, logistical disruptions and energy attacks on the growth of fixed costs and the complexity of planning. The need for strengthening cost control, diversification of supply, increasing energy efficiency, as well as standardizing personnel motivation with a link to service, quality and fulfillment of obligations is substantiated. The feasibility of using a hierarchical weighted integrated model for assessing the effectiveness of the competitiveness management system, which combines technical and technological, personnel, economic and financial and information and analytical components and provides an opportunity to compare enterprises or periods in dynamics, identify weak links and determine the priorities of management changes.

Keywords: competitiveness, management, modern threats, risks, adaptability, internal environment, external environment, sustainability, management decisions, cyber defense, change management, trend analysis

Вступ

Актуальність проблеми. У сучасному зовнішньому середовищі конкурентоспроможність підприємства постає не лише як результат якості продукції чи рівня цін, а як здатність системно витримувати тиск багатьох загроз, одночасно зберігаючи темпи розвитку. Економічна нестабільність, коливання вартості ресурсів, розриви ланцюгів постачання, зміни регуляторних вимог, кіберризиків та репутаційні удари, разом із цим зростання очікувань споживачів щодо сервісу і відповідальності, формують ситуацію, коли традиційні підходи до управління вже не надають достатнього запасу стійкості. Не рідко підприємства втрачають позиції не через слабкість товарної пропозиції, а через запізнілі управлінські рішення, неузгодженість функцій, низьку швидкість реакції на сигнали ринку або слабку роботу з ризиками. Відтак, аналіз процесу управління конкурентоспроможністю стає актуальним, оскільки дозволяє побачити, як саме організовані планування, координація, мотивація персоналу, контроль і коригування дій у відповідь на загрози, а також як ці управлінські дії перетворюються на реальні переваги для клієнта і фінансову стійкість для підприємства.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Сукупно сучасні науково-практичні джерела [1-10] формують наукове підґрунтя для висновку, що конкурентоспроможність підтримується тоді, коли підприємство має керований процес, здатний своєчасно виявляти загрози, приймати рішення, реалізовувати зміни й контролювати їхній ефект. До прикладу, С. Філіппова [1] розкриває багаторівневу систему забезпечення конкурентоспроможності промислових підприємств, акцентуючи взаємопов'язаність управлінських рішень на різних рівнях. Т. Халімон [2] зазначає, що підвищення конкурентоспроможності потребує продуманих стратегій, які узгоджують цілі, ресурси та ринкові інструменти. М. Янковий [4] у монографії детально розглядає оцінку рівня конкурентоспроможності та напрями її підвищення, що надає теоретичне підґрунтя для побудови системи показників і для переходу від оцінювання до практичних управлінських дій, зокрема до коригування процесів за результатами контролю. М. Щадило [3] охарактеризовує ключові фактори конкурентоспроможності підприємства, підкреслюючи багатофакторність впливів і необхідність системного бачення. М. Копитко та Д. Заверуха [5] наголошують на адаптивності промислових підприємств до викликів у процесі управління змінами під впливом індустрії 4.0, що безпосередньо підкріплює сучасний акцент на швидкості трансформацій, готовності персоналу, а також на використанні рішень на базі застосованих цифрових технологій для підсилення аналітики, прозорості процесів і стійкості бізнесу.

Виділення невирішеної частини проблеми. Попри наявність значної кількості наукових праць, присвячених сутності конкурентоспроможності підприємства, факторам її формування, стратегічним напрямом зміцнення ринкових позицій та адаптації до сучасних викликів, окремі

аспекти цієї проблематики все ще залишаються недостатньо узагальненими у площині саме процесу управління конкурентоспроможністю в умовах сучасних загроз. Зокрема, потребують подальшого уточнення питання поєднання внутрішніх управлінських складових із зовнішніми дестабілізуючими чинниками, оцінювання впливу кадрових, техніко-технологічних, економіко-фінансових та інформаційно-аналітичних параметрів на загальний рівень стійкості підприємства, а також визначення таких підходів до управління, які надають можливість не лише реагувати на загрози, а й формувати довгострокові конкурентні переваги.

Мета статті. Мета дослідження полягає у комплексному аналізі процесу управління конкурентоспроможністю підприємства та обґрунтуванні управлінських напрямів її підвищення в умовах сучасних загроз. Об'єктом дослідження являється процес управління конкурентоспроможністю підприємств у взаємодії внутрішнього середовища з зовнішнім середовищем під впливом сучасних загроз.

Наукова новизна. Наукова новизна дослідження полягає у комплексному узагальненні процесу управління конкурентоспроможністю підприємств в умовах сучасних загроз як цілісної системи взаємодії внутрішнього середовища із зовнішнім середовищем. У роботі запропоновано підхід, відповідно до якого конкурентоспроможність розглядається не лише як результат ринкового успіху чи сукупність окремих переваг, а як наслідок узгодженості управлінських функцій, швидкості реакції на загрози, якості даних для прийняття рішень і дисципліни реалізації змін.

Практичне значення. Практичне значення отриманих результатів полягає у можливості використання запропонованих теоретичних узагальнень, аналітичних підходів і моделі інтегрального оцінювання для вдосконалення системи управління конкурентоспроможністю підприємств у реальних умовах сучасних загроз.

Методологія

Методи дослідження. В процесі дослідження використано загальнонаукові та спеціальні методи. Метод теоретичного узагальнення застосовано для систематизації наукових підходів до трактування сутності конкурентоспроможності підприємства та особливостей управління нею в умовах сучасних загроз. Методи аналізу і синтезу використано для розкриття взаємозв'язку між внутрішнім середовищем підприємства, зовнішніми викликами та результативністю управлінських рішень. Метод групування використано для впорядкування сучасних загроз, управлінських складових і практик підсилення конкурентоспроможності. Метод тенденційного аналізу застосовано для оцінювання динаміки витрат на персонал і виробничих витрат підприємств сфери виробництва та реалізації безалкогольних і слабоалкогольних напоїв за 2020–2024 роки. Метод системного аналізу використано для формування цілісного бачення процесу управління конкурентоспроможністю як інтегрованої системи, що поєднує техніко-технологічну, кадрову, економіко-фінансову та інформаційно-аналітичну складові. Також застосовано метод інтегрального оцінювання для обґрунтування ієрархічної зваженої моделі оцінки ефективності системи управління конкурентоспроможністю підприємства.

Джерела даних. Інформаційну базу дослідження становлять наукові публікації вітчизняних авторів, присвячені конкурентоспроможності підприємств, адаптивності до викликів зовнішнього середовища, управлінню змінами, кадровій безпеці та ризикам у сучасних умовах, а також статистичні дані Державної служби статистики України щодо динаміки витрат на персонал і витрат на виробництво у сфері виробництва та реалізації безалкогольних і слабоалкогольних напоїв.

Інструменти аналізу. Для обробки та інтерпретації матеріалу використано інструменти аналітичного узагальнення, логічної систематизації, структурного групування та табличного представлення результатів. Зокрема, застосовано графічний підхід для відображення динаміки витрат на персонал і виробничих витрат, табличний підхід для систематизації складових внутрішнього середовища підприємства та практик їх підсилення, а також модельне представлення для формування ієрархічної зваженої інтегральної системи оцінювання ефективності управління конкурентоспроможністю.

Обмеження дослідження. Обмеження дослідження пов'язані з тим, що аналітичні висновки сформовано переважно на основі узагальнення наукових джерел і статистичних даних за окремою сферою економічної діяльності, а саме виробництва та реалізації безалкогольних і слабоалкогольних напоїв. Разом із цим запропонована модель оцінювання ефективності системи управління конкурентоспроможністю має універсальний характер, проте її практичне застосування на підприємствах різних галузей потребує адаптації переліку підпоказників, вагових коефіцієнтів і процедур оцінювання з урахуванням галузевої специфіки, масштабів діяльності та особливостей внутрішнього і зовнішнього середовища.

Результати

Сучасні загрози радикально трансформували умови, у яких підприємства формують і підтримують конкурентоспроможність, при цьому інтенсивність впливів змінюється з часом. На початку повномасштабного вторгнення в нашу країну значну частину виробничих потужностей було зупинено або пошкоджено, а найчутливішим елементом процесу управління конкурентоспроможністю стало управління персоналом, його набір, утримання та розвиток компетенцій. Разом із цим динаміка витрат на персонал у виробництві та реалізації безалкогольних і слабоалкогольних напоїв за останні 5 років виразно демонструє, що людський капітал постає ключовою внутрішньою основою конкурентних переваг, оскільки саме він забезпечує стійкість операцій, якість і швидкість реакції на зміни попиту. Подальше прискорення витрат на персонал стало наслідком дефіциту кваліфікованих кадрів, який посилили міграційні та мобілізаційні процеси, що змусило роботодавців підвищувати рівень оплати праці, розширювати страхові та соціальні пакети, інвестувати у перенавчання, логістичну грамотність, управління енергоспоживанням і контроль якості. Водночас інфляція та девальваційні коливання підштовхнули номінальні витрати вгору, проте підприємства свідомо зберігали інвестиції у людей, адже саме персонал забезпечує оновлення рецептур і пакування, стабільність партій, дисципліну постачань і довіру торговельних мереж, що напряму впливає на результативність управлінських рішень. Зростання тіньової економіки створило спокусу переносити частину зайнятості у неформальний сегмент, однак виробники, які орієнтуються на довгострокову стійкість, цілеспрямовано легалізують трудові відносини, стандартизують оплату праці та прив'язують мотивацію до показників сервісу, якості й виконання зобов'язань, оскільки саме так формується керований процес підвищення конкурентоспроможності в умовах загроз, рис. 1.

Рис.1. Динаміка змін в обсягах витрат на персонал підприємств сфери виробництва та реалізації безалкогольних та слабоалкогольних напоїв в Україні за період 2020-2024 рр., млн. грн.

Сформовано автором за даними джерел: [11]

Траєкторія витрат на виробництво у сфері безалкогольних та слабоалкогольних напоїв за останні 5 років відображає поєднання інфляційного тиску, перебоїв із постачаннями та енергетичних шоків, що безпосередньо впливають на процес управління конкурентоспроможністю через собівартість, цінову гнучкість і здатність виконувати зобов'язання перед торговельними мережами. На першому етапі витрати зростали помірно під дією подорожчання сировини, тари, логістики та

праці, далі відбулася коротка корекція, пов'язана зі зниженням обсягів виробництва та тимчасовим згортанням окремих ліній, що скоротило номінальну потребу в ресурсах, однак не зменшило собівартість у розрахунку на одиницю продукції. Після активізації бойових дій витратна крива різко пішла вгору через множинні чинники, атаки на енергетичну інфраструктуру та перебої з електропостачанням змусили підприємства переходити на резервні джерела енергії, підтримувати генераторні потужності, перепланувати графіки виробництва, що підвищило частку постійних витрат і ускладнило управлінське планування. Разом із цим руйнація логістичних маршрутів і закриття окремих напрямів транзиту перенаправили вантажі на довші та дорожчі коридори, додали страхові націнки й витрати на безпеку, а імпорتنі компоненти пакування, зокрема скло, алюміній, полімери та ароматизатори, подорожчали через девальваційні коливання національної валюти і зростання світових котирувань, водночас внутрішні постачальники індексували ціни у відповідь на інфляцію витрат і дефіцити, що в підсумку посилило потребу в більш жорсткому контролі витрат, диверсифікації постачання та підвищенні енергоефективності як ключових управлінських інструментів підтримки конкурентних позицій, рис.2

Рис.2 Динаміка змін в обсягах витрат на виробництво продукції та товарів підприємствами сфери виробництва та реалізації безалкогольних та слабоалкогольних напоїв в Україні за період 2020-2024 рр., млрд. грн.

Сформовано автором за даними джерел: [11]

Запропонована модель оцінювання ефективності системи управління конкурентоспроможністю базується на ієрархічному зваженому інтегральному підході, де спочатку формується часткове оцінювання за 4 складовими з однаковими вагами по 0.25, а саме техніко-технологічною, кадровою, економіко-фінансовою та інформаційно-аналітичною, після чого для кожної складової розраховується інтегральний показник $G_{k,b}$ як зважена сума нормованих підпоказників, і далі обчислюється загальний інтегральний показник I_k як зважене агрегування результатів усіх складових. У межах техніко-технологічної складової оцінювання фокусується на рівні цифрової компетентності з вагою 0.4, ефективності механізмів активізації застосування цифрових технологій з вагою 0.3 та рівні матеріально-технічної бази з вагою 0.3, у межах кадрової складової використовується оцінювання системи злагодженості суб'єктів управління конкурентоспроможністю з вагою 0.4, рівня цілеспрямованості в діях з вагою 0.3 та рівня кадрової безпеки з вагою 0.3, для інформаційно-аналітичної складової передбачено оцінювання спроможності виявити та подавити інформаційний шум з вагою 0.4, рівня обґрунтованості прийнятих управлінських рішень з вагою 0.3 та системи перевірки й оцінки даних з вагою 0.3, водночас отримані інтегральні значення дозволяють порівнювати підприємства або періоди у динаміці, виявляти слабкі ланки у внутрішньому середовищі та обирати пріоритетні напрями управлінських змін (рис.3).

Рис.3. Модель здійснення оцінювання ефективності системи управління конкурентоспроможністю
Сформовано автором

Внутрішнє середовище має включати чітку логіку управління витратами, якістю, продуктивністю, інноваційністю та швидкістю реакції. Не рідко проблеми конкурентоспроможності

маскуються під зовнішні загрози, хоча першопрчина полягає у слабкій координації процесів, невдалих стандартах сервісу, неякісних даних для управлінських рішень, або у недостатній підготовці персоналу до змін. Разом із цим сучасні загрози роблять критично важливими питання кіберзахисту, безперервності діяльності, управління знаннями та підтримки мотивації працівників. Так, це переводить аналіз у площину конкретних управлінських практик, які можна налаштувати і перевірити показниками, наприклад як швидко підприємство навчає людей, як відпрацьовує рекламації, як скорочує втрати часу, як будує дисципліну виконання стандартів, і як підтримує єдині правила взаємодії з клієнтом у всіх каналах (табл.1).

Таблиця 1

Внутрішній потенціал підприємства як джерело стійких конкурентних переваг

Складова внутрішнього середовища	Що саме потрібно налаштувати на рівні управління	Типові слабкі місця, які знижують конкурентоспроможність	Практика підсилення, яку можна впровадити
Управління клієнтським досвідом	Єдині стандарти сервісу, прозорі правила комунікації, швидке вирішення звернень, контроль якості контакту	Різні правила у підрозділах, повільні відповіді, відсутність відповідального за звернення, неконтрольовані обіцянки клієнту	Єдиний центр обробки звернень, навчання працівників сервісу, база типових рішень, регулярний аналіз причин негативу
Операційна ефективність	Чіткий опис процесів, управління запасами, дисципліна строків, контроль вузьких місць	Перевиробництво або дефіцит, затримки на погодженнях, слабка взаємодія закупівель і продажів	Візуалізація потоків робіт, планування потужностей, щотижневий контроль строків, правила пріоритизації замовлень
Якість і надійність продукту	Стандарти якості, контроль постачальників, перевірка партій, управління рекламаціями	Випадковий контроль, невраховані причини браку, повторювані рекламації без системних змін	Аналіз першопрчин дефектів, аудит постачальника, коригування технології, стандарти пакування і транспортування
Управління витратами	Прозора структура витрат, контроль непрямих витрат, правила погодження, оцінювання ефекту витрат	Розпорошення витрат, відсутність відповідального за статті витрат, рішення без оцінювання ефекту	Центри відповідальності, регулярні огляди витрат, закупівельна дисципліна, аналіз рентабельності продуктів
Персонал і компетенції	Підбір, адаптація, навчання, мотивація, розвиток управлінських навичок	Висока плінність, брак навчання, невизначені ролі, низька культура відповідальності	Карти компетенцій, наставництво, оцінювання результатів праці, програми залученості
Інформація для управління	Якісні дані, своєчасна звітність, одна версія правди для керівництва, захист даних	Дані у різних файлах, помилки у звітності, запізнілі показники, слабкий захист доступів	Рішення на базі застосованих цифрових технологій для збору даних, регламент звітності, політика доступів, резервне копіювання

Сформовано автором

Конкурентоспроможність зміцнюється тоді, коли підприємство вміє впроваджувати ініціативи швидко, послідовно і з контролем ефекту. Так, це потребує портфеля дій, де поєднуються короткі кроки, які одразу знижують втрати, та середньострокові кроки, які формують нові переваги, наприклад у сервісі, якості, швидкості поставки, гнучкості ціни та управлінні даними. Водночас потрібні сценарії реагування на різні типи загроз, аби керівництво не діяло хаотично під тиском подій. Разом із цим важливо закріпити відповідальність власників процесів, визначити ресурси, запобіжники ризиків реалізації та зрозумілі критерії оцінювання результатів. У підсумку аналіз процесу управління конкурентоспроможністю має завершуватися узгодженим планом, який одночасно зміцнює стійкість і підвищує цінність для клієнта, а також формує звичку регулярного коригування дій за реальними показниками.

Аналіз господарської діяльності являється однією з базових складових сучасної системи управління підприємством, оскільки саме через нього керівництво отримує можливість не лише бачити кінцеві результати роботи, а й глибоко розуміти причини їх формування, характер впливу внутрішніх і зовнішніх чинників, а також напрями подальшого удосконалення господарських процесів. Його зміст охоплює комплексне дослідження виробничої, фінансової, збутової, інвестиційної, ресурсної та організаційної діяльності підприємства з метою виявлення закономірностей розвитку, відхилень від планових орієнтирів, резервів зростання й недоліків у системі управління. У таких умовах аналіз господарської діяльності постає не як формальна перевірка числових показників, а як інструмент глибокого пізнання реального економічного стану підприємства. Він дозволяє встановити, наскільки раціонально використовуються трудові, матеріальні, фінансові та інформаційні ресурси, чи відповідають фактичні результати поставленим цілям, які управлінські рішення виявилися результативними, а які потребують перегляду. Водночас особлива роль аналізу полягає в тому, що він поєднує функції оцінювання, контролю, обґрунтування, прогнозування та формування підґрунтя для прийняття управлінських рішень (табл.2).

Таблиця 2

Сутність аналізу господарської діяльності та його місце в управлінні підприємством

Складова	Зміст
Економічна сутність аналізу господарської діяльності	Аналіз господарської діяльності являється системним дослідженням усіх ключових процесів підприємства, що пов'язані з виробництвом, реалізацією продукції, формуванням витрат, отриманням прибутку, рухом активів, джерелами фінансування та використанням ресурсів. Його призначення полягає в тому, щоб не лише фіксувати стан підприємства на певну дату, а встановлювати причинно наслідкові зв'язки між діями управлінського персоналу, умовами зовнішнього середовища та кінцевими результатами діяльності
Об'єкт і предмет аналізу	Об'єктом виступає господарська діяльність підприємства в усій її повноті, включаючи виробничі, фінансові, комерційні, інвестиційні та організаційні процеси. Предметом аналізу являються економічні явища, показники, пропорції, залежності та чинники, що відображають результативність роботи підприємства і динаміку змін у його внутрішньому середовищі та у зовнішньому економічному середовищі
Основна мета	Головною метою аналізу є виявлення резервів підвищення ефективності господарювання, об'єктивне оцінювання досягнутих результатів, пояснення причин позитивних і негативних змін, а також формування обґрунтованого інформаційного підґрунтя для планування, контролю й удосконалення управлінських рішень
Функції в системі управління	Аналіз виконує оцінювальну, діагностичну, контрольну, прогностичну та регулюючу функції. Через оцінювання він відображає стан підприємства, через діагностику виявляє причини відхилень, через контроль визначає рівень виконання планів, через прогнозування формує бачення майбутніх змін, а через регулювання надає підстави для корекції управлінських дій
Місце серед інших управлінських складових	Аналіз тісно пов'язаний з обліком, плануванням, внутрішнім контролем, бюджетуванням і прийняттям управлінських рішень. Облік формує дані, аналіз їх осмислює, планування спирається на отримані результати, а контроль перевіряє реальне виконання прийнятих рішень

Сформовано автором

Аналіз господарської діяльності розкривається також через його конкретні завдання, напрями та методичні підходи, які забезпечують глибину дослідження та обґрунтованість управлінських висновків. До ключових завдань належить оцінювання виконання планових показників, дослідження динаміки обсягів виробництва і реалізації, вивчення рівня використання основних засобів, трудових ресурсів, матеріалів і фінансового капіталу, визначення факторів зміни собівартості, прибутку, рентабельності, ліквідності та платоспроможності. Водночас важливо, що аналіз не обмежується лише констатацією результатів. Його справжнє значення полягає у встановленні причин відхилень, порівнянні альтернативних управлінських варіантів і пошуку резервів розвитку. Для цього використовують цілу сукупність методів, серед яких особливе місце займають порівняння, групування, деталізація, факторний аналіз, балансовий підхід, індексний метод, метод відносних і

середніх величин, графічне подання інформації, а також економіко математичні підходи, якщо підприємство потребує більш глибокого оцінювання. Кожен метод несе власне функціональне навантаження (табл.3).

Таблиця 3

Завдання, напрями та методи аналізу господарської діяльності

Напрямок	Характеристика	Практична користь для управління
Основні завдання аналізу	До основних завдань належить перевірка рівня виконання планів, оцінювання динаміки та структури економічних показників, виявлення причин відхилень, визначення впливу окремих факторів на зміну результатів, пошук внутрішніх резервів зростання продуктивності, прибутковості та фінансової стійкості. Аналіз також спрямований на формування інформаційної основи для планових, контрольних та коригувальних рішень	Завдяки такому колу завдань керівництво одержує можливість переходити від загального спостереження за роботою підприємства до глибокого розуміння конкретних причин успіхів і проблем, що значно підвищує точність управлінського впливу
Виробничий напрям аналізу	У межах цього напрямку досліджуються обсяги виробництва, ритмічність випуску, якість продукції, використання обладнання, продуктивність праці, матеріаломісткість і фондоддача. Аналітик визначає, наскільки раціонально організований виробничий процес, чи є простої, перевитрати, втрати часу або ресурсів, а також які зміни потрібні для підвищення результативності	Такий напрям особливо важливий для підприємств реального сектору, оскільки дозволяє безпосередньо впливати на зниження витрат, підвищення випуску продукції та покращення організації праці.
Фінансовий напрям аналізу	Фінансовий напрям охоплює дослідження доходів, витрат, прибутку, рентабельності, ліквідності, платоспроможності, фінансової незалежності, оборотності активів і структури капіталу. Він дозволяє оцінити, чи зберігає підприємство здатність своєчасно виконувати зобов'язання, формувати прибуток і підтримувати належну фінансову рівновагу	Саме результати фінансового аналізу не рідко стають основою для рішень щодо зміни цінової політики, оптимізації витрат, залучення фінансування або перегляду інвестиційних намірів
Метод порівняння та групування	Порівняння дозволяє зіставляти фактичні показники з плановими, базисними або середньогалузевими значеннями, що дає змогу виявити відхилення та оцінити рівень результативності. Групування упорядковує інформацію за певними ознаками, наприклад за видами продукції, центрами відповідальності, категоріями витрат або сегментами ринку, завдяки чому стає можливим глибше дослідити внутрішню структуру явищ	Використання цих методів підвищує аналітичну прозорість даних і дозволяє керівництву бачити, у яких саме напрямках виникають проблеми або формуються переваги
Факторний і балансовий підходи	Факторний аналіз дозволяє кількісно оцінити вплив окремих чинників на зміну узагальнювального показника, наприклад прибутку або рентабельності. Балансовий підхід допомагає дослідити відповідність між ресурсами та результатами, між потребами і джерелами їх покриття. Разом ці методи забезпечують глибину дослідження та пояснюють внутрішню будову економічних процесів	Такі підходи надають управлінцям більш точне розуміння того, які чинники мають вирішальний вплив на результат, а отже, де слід концентрувати увагу та ресурси для досягнення найкращого ефекту

Сформовано автором

Основу інформаційного забезпечення формують дані бухгалтерського обліку, фінансової звітності, статистичної звітності, планових розрахунків, кошторисів, норм і нормативів, матеріалів внутрішнього контролю, первинних документів, договорів, виробничих звітів, а також інформація щодо ринку, цін, попиту, конкурентного середовища та макроекономічних умов. У внутрішньому середовищі підприємства така інформація відображає стан ресурсного забезпечення, рівень витрат, якість організації праці, структуру активів, рух коштів, виконання виробничих завдань. У зовнішньому економічному середовищі вона допомагає оцінити ринкові можливості, загрози, цінові коливання, податкові умови, зміну споживчої поведінки та інші чинники, що впливають на господарський результат. Разом із цим аналіз господарської діяльності потребує не просто накопичення інформації, а її критичного осмислення, перевірки, узгодження та систематизації. Якщо

дані неповні, суперечливі або несвоєчасні, управлінські рішення можуть виявитися хибними, навіть якщо сама методика аналізу обрана правильно (табл.4).

Таблиця 4

Інформаційне забезпечення аналізу господарської діяльності

Джерело інформації	Суть і роль
Бухгалтерський облік і фінансова звітність	Дані бухгалтерського обліку відображають господарські операції, рух активів, зобов'язань, доходів, витрат і фінансових результатів. Фінансова звітність узагальнює ці дані та дозволяє досліджувати прибутковність, ліквідність, платоспроможність, структуру капіталу, оборотність ресурсів і загальний фінансовий стан підприємства
Планова та нормативна документація	До цієї групи належать бізнес плани, бюджети, кошториси, виробничі програми, норми витрат, нормативи використання ресурсів, планові калькуляції. Саме вони задають орієнтири, з якими порівнюються фактичні результати, що дозволяє виявляти позитивні та негативні відхилення
Оперативна та виробнича інформація	Оперативні звіти, змінні рапорти, дані щодо простоїв, використання обладнання, обсягів випуску, браку, продуктивності праці та виконання виробничих завдань формують поточне уявлення про реальний стан роботи підприємства. Вони особливо важливі там, де рішення потрібно приймати швидко та з урахуванням щоденних змін
Інформація із зовнішнього економічного середовища	Сюди належать дані про ринок, конкурентів, рівень цін, попит, зміну законодавчих умов, податкову політику, стан фінансових ринків, макроекономічні тенденції та поведінку споживачів. Вони допомагають зрозуміти, наскільки результати підприємства зумовлені внутрішніми причинами, а наскільки впливом зовнішніх обставин
Якість інформації та організація її руху	Для результативного аналізу інформація має бути достовірною, повною, порівнянною, своєчасною та логічно узгодженою між різними джерелами. Не менш важливо, щоб на підприємстві був налагоджений рух даних між структурними одиницями, а відповідальні працівники чітко розуміли строки, форму та зміст подання інформації

Сформовано автором

Саме аналіз господарської діяльності надає керівництву практичний інструментарій для підвищення ефективності управління через об'єктивне оцінювання результатів роботи підприємства, контролювання досягнення цілей, виявлення резервів економії та формування обґрунтованих управлінських рішень на перспективу. Його роль особливо зростає тоді, коли підприємство прагне забезпечити стабільний розвиток, зміцнити фінансовий стан, підвищити рентабельність і раціонально розподіляти ресурси між окремими напрямками діяльності. Разом із цим аналіз господарської діяльності дозволяє не лише оцінити вже досягнуті результати, а й сформувати інформаційну основу для планування, прогнозування та внутрішнього контролю, що безпосередньо впливає на якість управлінської системи. На підставі аналітичних розрахунків управлінський персонал отримує можливість визначити, які процеси потребують оптимізації, які чинники стримують зростання ефективності, які структурні зміни є доцільними, а також які управлінські заходи можуть забезпечити вищий економічний результат.

Обговорення

Отримані результати дослідження підтверджують, що в умовах сучасних загроз конкурентоспроможність підприємства формується не лише під впливом характеристик продукції чи цінової політики, а передусім як наслідок якості самого управлінського процесу. Проведений аналіз надав можливість встановити, що вирішальне значення мають швидкість управлінської реакції, узгодженість функцій між підрозділами, належний рівень кадрової безпеки, якість інформації для прийняття рішень, а також здатність підприємства підтримувати безперервність діяльності в умовах фінансової нестабільності, логістичних порушень, енергетичних шоків, регуляторних змін і кіберризиків. У такому баченні конкурентоспроможність постає не як статичний підсумок, а як динамічний результат послідовного управлінського налаштування внутрішнього середовища підприємства. Водночас запропонована ієрархічна зважена інтегральна модель оцінювання ефективності системи управління конкурентоспроможністю надає можливість перейти від описового аналізу до системного оцінювання. Її практична цінність полягає у тому, що вона дозволяє не лише

зіставляти підприємства або часові періоди, а й виявляти конкретні напрями управлінського посилення за окремими складовими.

Висновки

Конкурентоспроможність формується не в одному підрозділі, а у взаємодії всього внутрішнього середовища підприємства з ринком, партнерами та державними органами влади, тому будь-який збій у процесах швидко відображається на результаті. Аналіз управління дає можливість оцінити узгодженість стратегічних цілей із щоденними операціями, достатність ресурсів, якість інформаційних потоків, ефективність управління витратами, гнучкість цінової та збутової політики, здатність підтримувати інноваційність і продуктивність праці. Таким чином, це дослідження дозволяє не лише зафіксувати поточний рівень конкурентних позицій, а й визначити причинно-наслідкові зв'язки між управлінськими рішеннями та результатами, виявити «вузькі місця», які гальмують розвиток, і сформулювати практичні напрями підвищення стійкості.

Список використаних джерел

1. Філіппова С. В. Багаторівнева система забезпечення конкурентоспроможності промислових підприємств. *Праці Одеського політехнічного університету*. 2004. № 2(22). С. 1-6.
2. Халімон Т.М. Стратегії підвищення конкурентоспроможності підприємства. *Науковий вісник Ужгородського національного університету*. Випуск 10, №2, 2016. С.117-122.
3. Щадило М.І. Характеристика ключових факторів конкурентоспроможності підприємства. *Соціально-правові студії*. 2021. Вип. 4 (14). С. 171-175.
4. Янковий. О.Г. Конкурентоспроможність підприємства: оцінка рівня та напрями підвищення. Одеса, Атлант, 2013. 470 с.
5. Копитко М.І., Заверуха Д.А. Конкурентоспроможність промислових підприємств та їх адаптивність до викликів у процесі управління змінами під впливом індустрії 4.0. *Науковий погляд: економіка та управління*, 2022. № 3. С. 62-67.
6. Копитко М.І., Вінічук М.В. Конкурентоспроможність підприємств в умовах глобального інноваційного розвитку економіки. *Вчені записки університету КРОК*, 2022. № 3 (67). С. 62-68
7. Зибарева О.В. Управління ризиками бізнес-проектів в умовах цифровізації. *Проблеми сучасних трансформацій*. Серія: економіка та управління, 2023, (10). <https://doi.org/10.54929/2786-5738-2023-10-04-09>
8. Штангрет А., Силкін О. Безпекові аспекти управління персоналом в умовах гіпердинамічного зовнішнього середовища. № 9(37), 2024. *Наукові інновації та передові технології*. С. 227-237. DOI: [https://doi.org/10.52058/2786-5274-2024-9\(37\)-227-237](https://doi.org/10.52058/2786-5274-2024-9(37)-227-237)
9. Зибарева О.В., Кравчук І.П. Формування механізму мережевої економіки на підприємствах: монографія. Чернівці: Технодрук, 2020. 276 с.
10. Штангрет А., Силкін О., Шляхетко В. Трудова міграція як зовнішня загроза для кадрової безпеки підприємства. № 10(38), 2024. *Наукові інновації та передові технології*. С. 190-201. DOI: [https://doi.org/10.52058/2786-5274-2024-10\(38\)-190-201](https://doi.org/10.52058/2786-5274-2024-10(38)-190-201)
11. Державна служба статистики України. URL: https://www.ukrstat.gov.ua/operativ/oper_new.html

References

1. Filippova, S.V. (2004), “Bahatorivneva systema zabezpechennia konkurentospromozhnosti promyslovykh pidpryemstv” [Multi-level system for ensuring the competitiveness of industrial enterprises], *Pratsi Odeskoho politekhnichnoho universytetu*, No. 2(22), pp. 1–6.
2. Khalimon, T.M. (2016), “Stratehii pidvyshchennia konkurentospromozhnosti pidpryemstva” [Strategies for increasing enterprise competitiveness], *Naukovyi visnyk Uzhhorodskoho natsionalnoho universytetu*, Issue 10, No. 2, pp. 117–122.

3. Shchadylo, M.I. (2021), “Kharakterystyka kliuchovykh faktoriv konkurentospromozhnosti pidpriemstva” [Characteristics of the key factors of enterprise competitiveness], *Sotsialno-pravovi studii*, No. 4(14), pp. 171–175.
4. Yankovyi, O.H. (2013), Konkurentospromozhnist pidpriemstva: otsinka rivnia ta napriamy pidvyshchennia [Enterprise competitiveness: assessment of the level and directions for improvement], Atlant, Odesa, 470 p.
5. Kopytko, M.I. and Zaverukha, D.A. (2022), “Konkurentospromozhnist promyslovykh pidpriemstv ta yikh adaptyvni do vyklykiv u protsesi upravlinnia zminamy pid vplyvom industrii 4.0” [Competitiveness of industrial enterprises and their adaptability to challenges in the process of change management under the influence of Industry 4.0], *Naukovyi pohliad: ekonomika ta upravlinnia*, No. 3, pp. 62–67.
6. Kopytko, M.I. and Vinichuk, M.V. (2022), “Konkurentospromozhnist pidpriemstv v umovakh hlobalnoho innovatsiinoho rozvytku ekonomiky” [Competitiveness of enterprises in the conditions of global innovative economic development], *Vcheni zapysky universytetu KROK*, No. 3(67), pp. 62–68.
7. Zybarena, O.V. (2023), “Upravlinnia ryzykamy biznes-proiektiv v umovakh tsyfrovizatsii” [Risk management of business projects in the conditions of digitalization], *Problemy suchasnykh transformatsii. Serii: ekonomika ta upravlinnia*, No. 10, available at <https://doi.org/10.54929/2786-5738-2023-10-04-09>
8. Shtanhret, A. and Sylkin, O. (2024), “Bezpekovi aspekty upravlinnia personalom v umovakh hiperdynamichnoho zovnishnoho seredovyshcha” [Security aspects of personnel management in a hyperdynamic external environment], *Naukovi innovatsii ta peredovi tekhnologii*, No. 9(37), pp. 227–237, available at [https://doi.org/10.52058/2786-5274-2024-9\(37\)-227-237](https://doi.org/10.52058/2786-5274-2024-9(37)-227-237)
9. Zybarena, O.V. and Kravchuk, I.P. (2020), Formuvannia mekhanizmu merezhevoi ekonomiky na pidpriemstvakh [Formation of the mechanism of network economy at enterprises], monohrafiia, Tekhnodruk, Chernivtsi, 276 p.
10. Shtanhret, A., Sylkin, O. and Shliakhetko, V. (2024), “Trudova mihratsiia yak zovnishnia zahroza dlia kadrovoi bezpeky pidpriemstva” [Labour migration as an external threat to enterprise personnel security], *Naukovi innovatsii ta peredovi tekhnologii*, No. 10(38), pp. 190–201, available at [https://doi.org/10.52058/2786-5274-2024-10\(38\)-190-201](https://doi.org/10.52058/2786-5274-2024-10(38)-190-201)
11. Derzhavna sluzhba statystyky Ukrainy [State Statistics Service of Ukraine], available at https://www.ukrstat.gov.ua/operativ/oper_new.html